

Створення карти в сервісі Google My Map

Ситуація: Наближаються літні канікули і це найкращий час відвідати нові куточки нашої країни, а потім поділитися своїми враженнями з друзями та однокласниками. Чи можливо навіть з'їздити на групову екскурсію всім класом до Львова. Що ж подивитися і як розповісти батькам, про всі цікавинки, що побачили діти? Створити свою власну карту в сервісі Google My Maps, якою потім можна поділитися з іншими, чи навіть створювати спільну карту разом.

Завдання 1. Ознайомитися з сервісом Google My Maps та створити онлайн-карту.

!!!Зверніть увагу є два різні веб-сервіси *Google Maps* та *Google My Maps*.

Google Maps - це безкоштовний картографічний веб-сервіс від компанії Google який дозволяє лише переглядати географічну карту та супутникові знімки всього світу (а також багатьох об'єктів Сонячної системи) і надає користувачам можливості панорамного перегляду вулиць (Google Street View), аналізу трафіку у реальному часі (Google Traffic), прокладання маршруту (автомобілем, пішки, велосипедом або громадським транспортом).

Google My Maps призначений саме створювати власні карти.

Сервіс **Google My Maps** дозволяє:

- додавати базові карти Google;
- створювати власні шари даних (точки, лінії, полігони);
- додавати фотографії та примітки до створених даних;
- розраховувати оптимальний маршрут між нанесеними об'єктами;
- вимірювати відстань між об'єктами;
- спільно редагувати одну й ту ж саму карту багатьом користувачам;
- робити масовий експорт даних з електронних таблиць;
- зберігати та поширювати створені карти.

1. Перший крок почнемо зі створення власного шару точкових даних з координатами, щоб в подальшому імпортувати їх на свою он-лайн карту. Спочатку створіть таблицю в документі Microsoft Excel на вашому комп'ютері або Google Excel на Google диску з трьома стовбцями:

- 1) координати;
- 2) назва;
- 3) тип.

В цю таблицю занесіть на ваш вибір – парки атракціонів та зоопарки; дитячі бібліотеки; пункти прийому макулатури чи пластику вашого міста чи району; тощо. Координати того чи іншого об'єкту ви можете отримати за допомогою сервісу Google Maps <https://www.google.com.ua/maps/> . Для цього необхідно натиснути правою кнопкою миші на об'єкт, координати якого ви бажаєте отримати і натиснути на них – дані будуть скопійовані до буфера обміну.

Ось наприклад, як створювати таблицю з зоопарками м.Києва. Спочатку по пошуку знаходимо які зоопарки є в Києві, а потім наближаємось до кожного з них натискаючи на карту отримуємо координату його місцезнаходження.

Пошук зоопарків в м.Києва у сервісі Google Maps

	A	B	C	D
1	координати	назва	тип	
2	50.5079199423739, 30.498470822803192	EKZOland	зоопарк	
3	50.505646304090746, 30.41649001334167	ЛЕМУР	зоопарк	
4	50.46125084566246, 30.463926043702912	Київський	зоопарк	
5	50.457853327100175, 30.439243415825178	Zviropolis	зоопарк	
6	50.452756591663196, 30.327838041349988	Little Zoo	зоопарк	
7	50.37981040495864, 30.486715173233524	Зоопарк під мікроскопом	зоопарк	
8	50.38060140141779, 30.481257374531985	Планета Бабочек	ферма	
9	50.3819616521269, 30.480928238316597	Animal Park	зоопарк	
10	50.34682630531296, 30.544721789271833	Країна Єнотія	зоопарк	
11				

Вигляд таблиці зоопарків Києва в Google Excel на Google диску

2. Тепер переходимо до безпосереднього створення власної карти у сервісі Google My Maps. Відкрийте сторінку <https://www.google.com/maps/d/u/0/>

Створіть нову карту та додайте до неї назву.

3. Імпортуйте дані з Excel-таблиці до карти. Для цього потрібно створити новий шар даних та натиснути **Imports (Імпорт)**. Вибрати місцезнаходження таблиці - комп'ютер чи Google Диск.

Обрати назву стовпців які містять координати та назву об'єкта.

Вибір стовпця з координатами

Вибір стовпця з назвою зоопарків

1. Далі ми можемо змінити відображення доданих до карти об'єктів в залежності від їх типу. Для цього необхідно натиснути на значок **Individual style (Індивідуальні стилі)**, знайти розділ **Group (Згрупувати місце за)** та обрати стиль зі списку - **Columns styles (Модифікувати за стовпцем даних)** в якому об'єкти групуються в таблиці за будь-якою ознакою, і для кожної групи передбачено свій колір і значок. Вибрати стовпець даних **Type (Тип)** з таблиці.

Після завершення роботи над своєю картою подивіться які карти вже створили інші користувачі в цьому ресурсі.

Запитання для перевірки:

Про що розповідає карта «Мініскульптури Києва» та які елементи в ній використані (лінії чи точки) та чи містить вона додаткову інформацію про кожен об'єкт?»

Завдання 2 Створення карти з екостежкою

1. Створімо нову карту та дамо їй назву «Екостежка «Голосіївські схили біля Дідорівських ставків». Еколого-пізнавальна стежка «Голосіївські схили біля Дідорівських ставків» знаходиться в одному з мальовничих частин НПП «Голосіївський». Мандруючи стежкою, можна побачити стрімкі погорбовані схили з різноманітним рослинним і тваринним світом та кремезні вікові дуби. Зупинки екостежки, їх місцезнаходження та координати місцезнаходження винесені в таблицю нижче.

!!!Цю еколого-пізнавальну стежку було розроблено співробітниками Голосіївського НПП і посилання на карту створену за допомогою ArcGis-онлайн наступне <https://cutt.ly/VEtacYk>

2. Змінимо тип базової карти на супутникові знімки для полегшення нанесення ділянок.

Наведемо перелік зупинок екостежки «Голосіївські схили біля Дідорівських ставків» з відповідними координатами для пошуку об'єктів на карті.

Номер п.п.	Назва	Координати
1	«Голосіївський ліс та національний природний парк “Голосіївський”»	50.38703745220967, 30.51756923855186
2	«Рослинний світ Голосіївського лісу»	50.38692867854606, 30.51749554561332
3	«Лісова пісня»	50.38442251024499, 30.519347843170067
4	«Патріарх Голосіївських схилів»	50.38129859301316, 30.52029437272649
5	«Мітькіне озеро»	50.379563885283545, 30.522685913993254
6	«Гниле озеро»	50.379074453013494, 30.517387325563437
7	Голосіївська пустинь	50.37823729784403, 30.514940188175366
8	Озеро Спортивне	50.378796919496494, 30.51381293529204

3. Тепер нанесемо об'єкти зупинок екостежки на карту. Спочатку скопіюємо координати з наведеної вище таблиці і вставимо в рядок пошуку і відповідно знайдемо це місце на знімку, а потім натиснемо на хрестик навпроти назви цієї координати для того щоб зберегти її у вигляді точки (маркера) у своєму тематичному шарі зупинок екостежки.

Далі у новому віконці, що при цьому відкриваються натисніть на позначку Змінити та вставте з нашої таблиці назву зупинки екостежки замість назви координати та збережіть зміни.

4. Після нанесення всіх точок зупинок підберіть кожній свій унікальний колір скористувавшись налаштуваннями кольору як у інформативному вікні маркера так і в списку шару зупинок екостежки.

5. Після завершення створення кожного об'єкту до нього можна додати назву, фото чи коментар. Додайте фото до створених об'єктів для більш інформативного наповнення карти. Зробити це можна натиснувши значок фотокамери та обравши джерело фотографії (комп'ютер, Google Диск, посилання на фотографію з інтернету).

Таким чином наносимо всі 8 точкових зупинок.

Якщо ж ви не маєте наперед відомих координат об'єктів ви можете відразу на карті відмічати потрібні вам місця користуючись інструментом **Add Marker** (Додати маркер).

6. Тепер нанесемо маршрут стежки в лінійному вигляді. Для цього необхідно натиснути *Draw a line (Накреслити лінію)* та *Add line or shape (Додати лінію або фігуру)*. Після цього можна переходити до нанесення лінії на карту.

В результаті сполучення лінією всіх точок зупинок з 1першої по восьму ви отримаєте ось такий вигляді маршруту.

7. Поділімося картою з іншими користувачами
Якщо ви хочете просто поділитися своєю картою для перегляду іншими користувачами натисніть **Share (Поділитись)** під назвою карти і просто скопіюєте посилання.

Щоб побачити як вашу карту бачитимуть інші скористайтесь режимом перегляду

А якщо хочете надати знайомим можливість редагування вашої карти тоді необхідно натиснути **Share (Поділитись)** під назвою карти та обрати **Drive Sharing (Спільний доступ до диска)**

та встановити там опцію **Anyone in the Internet with this link can edit (Усі користувачі, які отримали посилання, можуть редагувати)**.

Запитання для перевірки:

Додайте до карти маршрут від точки зупинки 1 до 8 та напишіть яка його довжина якщо добиратися на велосипеді і автомобілем?
